

**OILA, MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASASI VA MAKTABLARDA
YOSHLARNING IJTIMOIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH OMILLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595312>

Nishonova Jumagul Ibrohimjon qizi

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Madaniyatshunoslik mutaxassisligi 2-kurs magistranti*

Abdullayeva Nasiba Ibrohimjon qizi

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Ijtimoiy-madaniy faoliyat" ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola oilaning yoshlar ijtimoiy madaniyatini rivojlantirishdagi ahamiyati haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *ma'naviyat, falsafiy fikrlar, yetuklik darajasi, yoshlar ma'naviyati, ma'naviy barkamollik, uchinchi renessans, mahalla.*

Ma'naviyat – faqat insonga xos bo'lgan xususiyatdir. Ma'naviyat bilan tutash bo'lgandagina odam farzandi Inson degan buyuk va sharaflı nomga muyassar bo'ladi. Lekin ma'naviyat insonning tug'ma xususiyati emas. U - oilada, hayot tajribasi natijasidagina shakllanadi va rivojlanadi. Shu sababli - birinchi prezidentimiz I.Karimov ma'naviyatning ijtimoiy mohiyati ustida to'xtalib, u "Insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan birga singadi" degan chuqur falsafiy fikrlarni ilgari suradi. Darhaqiqat, ma'naviy barkamollik, beshikdagi allaning mazmunidan, bolani kiyintirishu uni halol luqma bilan boqishdan boshlanadi. Bola tarbiyasini dono xalqimiz aytganidek, u hali tug'ilmasdan, ota, ona va butun oila a'zolari hamjixatlikda boshlamog'i lozimdir.

Olamda barcha narsa juft - juft bo'lib yaratilgan. Juft bo'lib yashash tabiiat qonunidir, lekin oila bo'lib yashash barcha maxluqotlar orasida faqat insonlarga xosdir. Oila - jamiyatning birinchi va birlamchi bo'g'inidir, zarrachasidir. Jamiyat ana shu kichik zarralardan tashkil topadi. Er-xotin, ikki tirik vujudning, ikki olamning o'zaro ittifoqidan paydo bo'lgan uchinchi bir olam - bu oiladir.

Oilal poklikka va soflikka, ikki tomonlama muhabbatga va vafodorlikka asoslanishi kerak. Bu farzandlar tarbiyasi uchun muhim omil xisoblanadi. Shaxs ma'naviyati, uning dunyoqarashi, e'tiqodiga ko'nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shuning uchun yoshlar tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni beqiyosdir. Ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashda oilaning tutgan o'rni benihoya kattadir. Aslida ham oila jamiyatning bir tarkibiy bo'lagi. Jamiyatda ro'y berayotgan barcha jarayonlar oilaga, kishilarning turmush tarziga bevosita ta'sir qiladi. Har bir inson oilaning o'zidayoq yoshligidan boshlab ma'naviyatning manbalaridan oziqlanib boradi. Avvalambor, oilada ota - onaning o'rni, boshqa oila a'zolari bilan munosabati bola uchun maktabdir. Oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar u

qaysi tizim bo'lishidan qat'iy nazar, jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabat jarayoniga mos kelishi kerak. Jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabat qonunlar, qoidalar, tartib intizom bilan belgilanib, boshqarilib turiladi va bu narsa oilada ham o'z aksini topadi. Oilaviy munosabatlarni boshqarishda asosan ota-onaning, yoshi katta kishilarning o'ziga xos o'rni bo'ladi. Inson butun hayoti davomida oila ta'sirida yashaydi. U individual va ijtimoiy ko'nikmalarni hosil qilibgina qolmay, o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha ota-onalik malakasini ham shakllantiradi. Ayniqsa shaxsning ma'naviy faolligini shakllantirishda oila hal qiluvchi omildir. Oilada asrlardan beri avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analar, urf odatlar davom ettiriladi, har bir oila a'zosiga singdiriladi. Masalan, oilada o'zaro hurmat hammaning qon-qoniga singib ketgan. Yana oilada yoshi ulug' kishilarning fikri doim hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ularning hurmati joyiga qo'yilmog'i shart. Yoshi katta kishilarni uyning to'riga o'tqazish, ularga duo fотиha qildirish, birinchi bo'lib dasturxonga qo'l uzatish yoki yoshi katta kishi gapirayotganda quloq solib turish kabi an'analar borki, bularni har bir oila a'zosi bajarishi lozimdir. Ota onaga bo'lgan hurmat, oilaning boshqa a'zolari o'rtasidagi hurmat kabi odatlar o'zbek oilasining gultoji hisoblanadi. Oiladagi muhit, vaziyat jamiyatdagi muhit, vaziyatga mos bulmog'i kerak. Aks holda bunday oila a'zolarini jamiyat qabul qila olmaydi. Odamzod biror inshoat yoki korxonona qurib bitkazib maxsulot chiqara boshlasa, cheksiz quvonadi. Lekin insonni dunyoga keltirish va uni barkamol benuqson shaxs qilib tarbiyalash maxsulot ishlab chiqarishdan ulug'roq va mashaqqatliroq ish ekanini uncha muncha odam anglayvermaydi.

Xolbuki, oila qurish, farzandni dunyoga keltirish va tarbiyalash, uy - ro'zg'or yumushi shunchaki ishlar emas. Balki aynan shu jarayonlar oqibatida to'la qonli inson voyaga yetadi. Insonning yetuklik darajasiga yuksaltirishda yana bir asosiy omil tarbiyadir. Ijtimoiy hayotda tarbiya manbai juda ko'p va turli-tuman. Lekin onaning, ayolning tarbiyasi odamning shakllanishida g'oyat muhim ahamiyatga egadir. Ona bolani faqat aql-idrok bilan emas, balki tuyg'ular, nozik hislar bilan ham tarbiyalaydi. O'zida neki bo'lsa bolasiga ato etadi. Ona tarbiyasini olmagan, uning mehr – muhabbatiga qonmagan inson ruhan majruh bo'lib qoladi. Ona parvarishi bola tug'ilib, balog'at yoshiga yetguncha uzluksiz davom etsa, yaxshi samara beradi, tarbiyada biror bir sababga ko'ra uzilish bo'lsa yoki onaning o'zi jismonan va ruhan toliqsa, yoki ayolning o'zida nuqson bo'lsa bolaning tarbiyasida ham nuqson bo'ladi. Insonning ma'naviy faolligining yana bir muhim belgisi ta'lim hisoblanadi. Ta'lim sohasida oilaning ta'siri, ahamiyati benihoya kattadir. Oilaning moddiy darajasi, oilaviy udumlar, ota – onaning ma'lumoti-yu madaniyati, ularning bolani bilim olishi hamda o'zlashtirishini doimiy nazorat qilish va yordamlashishi ma'naviy faol shaxs tarbiyalanishiga asos bo'ladi. Ma'lumki har bir oilaning huquqlari jamiyat tomonidan qonun yo'li bilan himoya qilinadi. Lekin oilaning ham jamiyat oldida burchi mavjud. Mana shu burchni bajarish uchun har bir oila a'zosi jamiyat oldida javob beradi. Qaysi bir oila a'zosi o'z burchini bajarmay qonun yoki tartibni buzsa, unga tegishli

chora ko‘riladi. Qonunni buzish holati to‘satdan ro‘y bermaydi. Buning uchun ma‘lum sabablar yig‘indisi bo‘ladi. Bu sabablarni o‘z vaqtida o‘rganib, ijobiy hal qilishda har bir oilaning jamiyat talabiga mos shakllanishida mahalla qo‘mitalarining roli muhimdir. “Mahallang otang” degan maqolda juda katta ramziy ma‘no bor. To‘g‘rirog‘i sobiq Ittifoq davrida O‘zbekiston shaharlarida mahalla qo‘mitalari faoliyat ko‘rsatgan, lekin ularga davlat tomonidan hech qanday yordam yoki qo‘llab-quvvatlash bo‘lmagan. Qishloqlarda esa mahalla haqida gap ham bo‘lmagan. Shu tufayli, u davrda mahalla bilan oila o‘rtasidagi munosabat ham o‘ziga yarasha bo‘lgan. Mahallaga e‘tibor faqat bizning zamonamizda, istiqloлга erishganimizdan keyingina, davlat ahamiyatiga molik ishga aylandi. Prezidentimiz mustaqillikka erishganimizning dastlabki davridayoq, bu ishga alohida e‘tibor berdi. Respublikada, “Mahalla xayriya jamg‘armasi” tuzildi. Uning tizimlari viloyat, tumanlarda tashkil etilib, shaharlar bilan birgalikda qishloqlarda ham faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Ular olib borayotgan tashkiliy, tarbiyaviy ishlar xalqimiz manfaatlari bilan uyg‘unlashib ketmoqda. Xullas, bugungi mustaqillik davri oilasi mamlakatimizning tayanch nuqtasi bo‘lishi bilan birgalikda ma‘naviyatimizni rivojlanishida eng ishonchli va ulug‘ maktab bo‘lib kelmoqda. Boy ilmiy-madaniy merosimiz, qadimiy urf-odat hamda an‘analarimizdan ayonki, har qanday zamon va makonda ham oila biz uchun muqaddas qadriyat sanalgan. Binobarin, tarbiyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy, ruhiy-axloqiy, iqtisodiy-huquqiy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlik hisoblanmish oila qanchalik mustahkam bo‘lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror taraqqiy etishini ajdodlarimiz juda yaxshi anglashgan.

Shu bois ota-bobolarimiz oilaga juda katta e‘tibor bilan qarashgan. Buyuk allomalimiz Mahmud Koshg‘ariy, Ahmad Yugnakiy, Kaykovusdan tortib Beruniy, Ibn Sino, Forobiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek va boshqalargacha o‘z asarlarida oilaviy masalalar, xususan, oila a‘zolari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar, bola tarbiyasida ota-ona, bobo-buvining o‘rni, komil va vatanparvar shaxsni yetishtirishda bu muhim ijtimoiy institutning roliga alohida yondashib, ibratli hikoyatlar, rivoyatlar, farzandlarga maktublar, hikmatli so‘zlar, she‘riy satrlar orqali pand-nasihatlar, hayotiy xulosalar yozib qoldirganlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi ma‘rifatparvarlarimiz ham odob-axloqi go‘zal, jismonan va ma‘nan yetuk avlodni tarbiyalashning yagona yo‘li — barqaror oila qurish ekanini, oilani mustahkamlamasdan davlat va jamiyat taraqqiyotiga erishib bo‘lmasligini ta‘kidlashgan.

Bugungi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan globallashuv davriga kelib ham O‘zbekiston o‘z istiqboli va kelajagini oilani rivojlantirish, uni e‘zozlashda, deb bilayotgani yuqoridagi an‘anaviy qadriyatlarimizni yanada boyitgan holda zamonaviy, namunali va farovon oilani barpo etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanganida ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Prezidentimizning joriy yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-

tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan milliy hamda ma'naviy qadriyatlarimiz asosida ushbu sohada yillar davomida to'planib qolgan, e'tibordan chetda qolib kelgan muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari hamda jamoat tashkilotlari oldiga eng muhim va dolzarb vazifalar qo'yildi. Mazkur Farmonga binoan, Vazirlar Mahkamasi huzurida "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi oila instituti sohasida yagona davlat siyosatini yurituvchi tizim sifatida tashkil etildi. Markazning asosiy vazifasi davlat va jamoat tashkilotlari, parlament, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini O'zbekiston oilalarini mustahkamlash g'oyasi atrofida birlashtirish, bu boradagi ishlarni muvofiqlashtirib borish, mamlakatda faqat sog'lom oila - sog'lom jamiyat ustuni bo'la olishini aholi ongiga singdirish, ilmiy-innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish orqali oila institutini mustahkamlash etib belgilangani mamlakatimizda bu borada mutlaqo yangi bosqichdagi sa'y-harakatlar boshlanganidan dalolat beradi.

O'z navbatida, umuminsoniy va milliy oilaviy qadriyatlarni tahlil qilish asosida zamonaviy, namunali oila mezonlarini belgilash hamda "Oila jamiyat va davlat himoyasida" konstitutsiyaviy prinsipini keng targ'ib etish va jamiyatga singdirish masalalariga kompleks yondashish faoliyatimizda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, oilani mustahkamlash va rivojlantirish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, jamiyatda eng ibratli oilaviy an'analarni saqlab qolish hamda targ'ibot qilish masalalari bo'yicha hududlarda qator fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borilayotir. Misol uchun, zamonaviy muvaffaqiyatli oila mezonlari qanday bo'lishi kerak, degan mavzuda respublikamizning turli viloyatlarida 800 dan ortiq oilalarda ijtimoiy so'rovlar o'tkazilib, yakuniy natijalar bo'yicha zamonaviy oilaning modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot o'tkazilgan oilalar vakillarining fikrlariga ko'ra, oiladagi sog'lom va barqaror, osoyishta psixologik muhit; yuksak ma'naviy-axloqiy tarbiya; yetarli darajadagi iqtisodiy va maishiy sharoitlar; oila a'zolarining ta'lim yo'nalishida oliy ma'lumotlilik darajasi; sihat-salomatlikka alohida e'tibor qaratish zamonaviy namunali oilaning asosiy mezonlari qatoriga kiradi.

Shu o'rinda har qancha achchiq bo'lmasin, ochiq aytish kerak, tadqiqotlarimizning ko'rsatishicha, keyingi paytlarda xalqimizga xos bo'lmagan ayrim illatlar - oilaviy ajrashishlar, turli nizoli vaziyatlar, ishsizlik, oiladagi nosog'lom muhit, ma'naviy tushkunlik, ehtiyojmandlik, jinoyatga qo'l urish holatlari kabi omillar notinch, noqobil, kemtik oilalar va qator ijtimoiy-ma'naviy muammolarni paydo qilmoqda. Ayniqsa, ajrashishlar sonining kamaymayotgani kishida jiddiy tashvish uyg'otadi. Respublikamizning uchta viloyatida olib borgan tadqiqotlarimizdan ma'lum bo'ldiki, oilalar barbod bo'lishiga quyidagi omillar asosiy sabab bo'lmoqda:

Psixologik omil - oiladagi og'ir psixologik muhit, o'zaro tushunishning yo'qligi, oiladagi doimiy nizolar, ota-onalarning yosh er-xotin hayotiga aralashishlari, yosh er-xotinlarni begonalashtirib qo'yish, bir-biriga befarqlik;

Ijtimoiy omil - ichkilikbozlik, farzandsizlik, er yoki xotinning salomatligi yaxshi emasligi;

Ma'naviy-axloqiy omil - er-xotindan birining uzoq vaqt davomidagi nikohdan tashqari aloqalari;

Iqtisodiy omil - turarjoy sharoitlarining qoniqarli emasligi, moddiy yetishmovchilik, ishsizlik, erning oilani ta'minlamasligi, mehnat migranti sifatida chet elga ketgan er-xotindan birining oilasi bilan aloqasi uzilgani, qarzlarni uzolmaslik.

E'tirof etish lozim, hozirgi kunga qadar 11800 dan ortiq nizoli oilalarning ishi sudga yetib bormasdan, FHDYO organi va sudga ajrashish uchun ariza bergan 3100 dan ziyod oilalarni esa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yarashtirishga erishildi. Umuman, buzilib ketish arafasida turgan 14645 ta oila saqlab qolindi.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz xulosalariga tayanib, ajrashishlarning oldini olish, oilalarni mustahkamlashga qaratilgan qator takliflar ishlab chiqdik. Bizningcha, eng avvalo, mahalla fuqarolar yig'inlari huzuridagi Yarashtirish komissiyalari va "Ota-onalar universiteti" tuzilmalari uchun malakali kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish zarur. Oila qurayotgan fuqarolarni tegishli qonunchilik asosida er-xotinning huquq va majburiyatlari, xususan, nikoh shartnomasini tuzish tartiblari, shart-sharoitlari, oqibatlarini yuzasidan huquqiy savodxonligini oshirish lozim. Bu borada keng qamrovli targ'ibot ishlarini yuritish, tegishli uslubiy qo'llanmalar yaratish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Umumta'lim maktablaridan tortib, oliy o'quv yurtlarining dasturlarigacha oila saboqlarini o'rgatuvchi dars mashg'ulotlarini kiritish foydadan xoli bo'lmaydi.

Joylardagi o'rganishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, bugun oila atalmish muqaddas dargoh ostonasidan xatlayotgan ko'pchilik yoshlarimiz, afsuski, mustaqil hayotga na iqtisodiy, na ma'naviy, na huquqiy, na ruhiy va na diniy-ma'rifiy tomondan tayyor. Bu muammoga yechim izlab Toshkent viloyatining Parkent tumanida FHDYO organiga nikohdan o'tishga ariza bergan bo'lg'usi kelin-kuyovlar uchun maxsus o'quv-kursi tashkil etib, bir oy mobaynida ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga harakat qildik. 15 juftlikka o'z kasbining mohir ustasi bo'lgan mutaxassislar tomonidan interaktiv, innovatsion usullarda mashg'ulotlar o'tildi. Parkent tumanida izchil davom ettirilayotgan bu o'quv-kursi yoshlarga nihoyatda ma'qul kelgani bois ushbu tajribani butun respublikamiz bo'ylab ommalashtirmoqdamiz. Yaqin kunlar ichida esa markazimizning O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan birgalikdagi loyihasi - Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida "Bo'lg'usi kelin-kuyovlar innovatsion maktabi" faoliyat boshlayapti.

Bundan tashqari, mutaxassislarimiz tomonidan Namangan viloyatida oila masalalariga yangicha innovatsion yondashuv joriy etilmoqda. Buning uchun avval oilaga ko'rsatiladigan xizmatlar To'raqo'rg'on tumanidagi qator muassasalar bilan hamkorlikda kompleks o'rganib chiqildi. Oilalar bilan ishlash bo'yicha treninglar tashkil etish orqali soha mutaxassislariga mukammal bilim va ko'nikmalar berildi. O'z navbatida, "Oilalar" markazining mutaxassislari davlat hamda nodavlat

tashkilotlariga oilaga xizmat ko'rsatishni ta'minlab beruvchi mutaxassis sifatida yaqinlashtirilmoqda. Natijada murakkab sharoitda qolgan, muammoli oilalar davlat xizmatidan bahramand bo'lyapti. Ayni vaqtga qadar To'raqo'rg'on tumanidagi oilalar holati to'liq ilmiy-amaliy tahlil qilinib, 84 tasini nochor holatdan chiqarish bo'yicha har biri uchun alohida "Yo'l xaritasi" ishlab chiqildi va ushbu hujjatlar hayotga joriy etilayotir.

Markazimiz bo'yicha 10000 dan ortiq notinch oilalar aniqlanib, barcha hududiy bo'linmalarimizda ma'lumotlar bazasi shakllantirildi hamda ular bilan individual ish olib borilyapti. Shu bilan birga, 4343 ta o'ta nochor oilaning asosiy muammolarini hal etish bo'yicha tumanlardagi sektorlar, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amaliy yordam berish choralari ishlab chiqildi. Oilaning ichki munosabatlari, shaxslararo munosabatlar, boy madaniy tarixiy meros va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlashda muammolari bo'lgan 3819 ta oila bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa yo'lga qo'yildi. 1,5 milliondan ortiq namunali oilalar bo'yicha ma'lumotlar bazasi shakllantirildi.

Albatta, oilalar bilan ishlashda soha mutaxassislaridan yuqori bilim hamda ko'nikma, o'ziga xos tajriba talab etiladi. Shuni e'tiborga olib, markazimizning viloyat boshqarmalari qoshida tashkil qilingan kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash bo'yicha maxsus o'quv-kurslarida, birinchi navbatda, markaz hamda hududiy bo'linmalari xodimlari uchun o'quv-kurslari tashkil etilib, mashg'ulotlarni o'taganlarga maxsus sertifikatlar berildi. Hozirgi kunda esa butun respublika bo'ylab mahalla fuqarolar yig'inlarining xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassislari o'quvlari izchil davom ettirilmoqda.

Oila instituti sohasida markazimiz bir qator davlat va nodavlat, xalqaro tashkilotlar bilan ham o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlamoqda. Ayni paytga qadar 20 dan ortiq tashkilotlar bilan Memorandum imzolanib, faol hamkorlik o'rnatildi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash joiz, joriy yilning 27 iyun kuni Prezidentimiz qarori bilan O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tasdiqlangani ham yurtimizda oilalar farovonligi uchun davlat hamda jamiyat astoydil qayg'urayotganining hayotiy ifodasi bo'ldi.

Ushbu Konsepsiyani amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimizdagi har bir oilaning huquq va manfaatlarini to'liq ro'yobga chiqarish, ular uchun munosib turmush sharoitini yaratish, oilaviy munosabatlar muvozanatini ta'minlash, oila farovonligini oshirish, muxtasar aytganda, oila institutini har tomonlama qo'llab-quvvatlagan holda, davlatimizning izchil va barqaror taraqqiyotiga erishishdir. Niyatimiz, har bir oila ma'naviy sog'lom, baxtli va xotirjam hayot kechirsin. Oila bag'rida ulg'ayayotgan farzandlar komil inson sifatida voyaga yetib, davlatimizning kuchiga kuch, qudratiga qudrat qo'shaversin. Zero, oila

jamiyatning asosiy bo‘g‘ini ekan, uning mustahkam bo‘lishi, farovonligi davlatimiz va jamiyatimiz ravnaqiga xizmat qilishi, shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Aziza Toshxodjayeva “Shukronalik mo‘jizalari” Factor Books nashriyoti. Toshkent.
2. Obiddin Mahmudov “Farzandnoma” G‘ofur G‘ulom nashriyoti. Toshkent. 2019-yil
3. <https://kh-davron.uz>
4. <https://uz.wikipedia>

